

1692 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749252>

1693

1694 **BOXPLOT TÁTIL: DESENVOLVIMENTO DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS** 1695 **ADAPTADAS PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES CEGOS**

1696

1697 Antonyo Janderson Ribeiro dos Santos^a; Beatriz Fernandes Honorato^a; Isabella Tiemi Uchida
1698 Albuquerque^a; Karlos Eduardo da Silva Sousa^a; Laydson Luan Alves de Carvalho^a; Marcos
1699 Christyan Moraes Reis^a; Alan Marcel Fernandes de Souza^b

1700

1701 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando(a) em Engenharia de Software, Castanhal,
1702 Pará, antonyo.santos@aluno.uepa.br

1703 ^bUniversidade do Estado do Pará, Departamento de Matemática, Estatística e Informática
1704 (DMEI), Castanhal, Pará

1705

1706 Eixo temático: Engenharia de Software.

1707

1708

RESUMO

1709 O processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de estatística é desafiador. Quando um
1710 aluno cego está inserido nesse contexto, faz-se necessário realizar adaptações, especialmente
1711 no ensino de como os gráficos devem ser interpretados. O objetivo deste artigo foi descrever o
1712 desenvolvimento de dois produtos pedagógicos para auxiliar pessoas com cegueira a
1713 entenderem como o boxplot funciona, através do tato e usando braille. O primeiro produto foi
1714 feito de forma manual e com material de baixo custo. O segundo, foi modelado
1715 computacionalmente em três dimensões e impresso em uma impressora 3D. Após o teste dos
1716 produtos por uma pessoa cega, constatou-se que ambos servem para melhorar o entendimento
1717 de como um boxplot funciona e de como ele deve ser interpretado, porém, o produto feito via
1718 impressora 3D permitiu uma maior compreensão dos textos em braille, devido a precisão dos
1719 pontos.

1720

1721 **Palavras-chave:** Boxplot; Cego; Acessibilidade; Ensino; Aprendizagem

1722

1723

1724 **1. INTRODUÇÃO**

1725 Lidar com pessoas com deficiência (PcD) no processo de ensino-aprendizagem é um
1726 desafio que exige adaptação, sensibilidade e recursos acessíveis. O professor precisa planejar
1727 metodologias inclusivas, considerar diferentes ritmos e formas de percepção, além de
1728 promover a participação ativa de todos. Mais do que transmitir conteúdo, trata-se de garantir
1729 equidade, respeitando as particularidades de cada estudante e criando oportunidades reais para
1730 o desenvolvimento do aluno PcD.

1731 O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Bacharelado em Engenharia de Software (BES)
1732 da Universidade do Estado do Pará (UEPA) conta com a disciplina Estatística Aplicada à
1733 Informática, que é ofertada no segundo semestre da formação. No semestre de 2025.2, há a
1734 presença de um aluno cego na turma. Notou-se que ele demonstrou muitas dificuldades para
1735 acompanhar os assuntos sobre gráficos.

1736 Exposto esse cenário, o objetivo deste trabalho foi descrever a construção de dois
1737 boxplot táteis para facilitar o entendimento de alunos cegos que estudam estatística: um
1738 usando materiais de baixo custo e outro através de impressora 3D. Os produtos gerados foram
1739 usados por um estudante portador da deficiência citada, que respondeu perguntas sobre a sua
1740 experiência de uso e as respostas foram discutidas neste estudo.

1741 O boxplot é um gráfico estatístico que resume a distribuição de um conjunto de dados
1742 por meio de cinco valores: mínimo, primeiro quartil, segundo quartil (mediana), terceiro
1743 quartil e máximo. Ele permite identificar a dispersão, a centralidade e possíveis outliers
1744 (valores discrepantes). Serve para comparar distribuições de diferentes grupos de forma rápida
1745 e visual, facilitando a análise e interpretação dos dados (Frigge et al., 1989).

1746 Dos Santos et al. (2022) investigaram como um aprendiz cego congênito realiza a leitura
1747 tátil de gráficos de barras. Os resultados mostraram que ele identifica título, eixos e variáveis,
1748 associando e comparando corretamente os elementos. Constatou-se que representações
1749 artesanais são mais eficazes e preferidas em relação às produzidas por uma impressora braille,
1750 indicando maior potencial para o ensino de Estatística a alunos com deficiência visual.

1751 De Carvalho et al. (2020) apresentaram o “Construtor de Gráficos”, recurso pedagógico
1752 bidimensional, interativo e de baixo custo, que possibilita a alunos cegos construir e
1753 interpretar gráficos de forma autônoma. Os resultados destacam sua flexibilidade, superando
1754 limitações de materiais prontos e favorecendo a aprendizagem de conceitos estatísticos.
1755 Revisores e alunos avaliaram e validaram positivamente o instrumento, reconhecendo seu
1756 potencial inclusivo no processo de ensino-aprendizagem.

1757

1758 2. MATERIAL E MÉTODOS

1759 Como citado anteriormente, o primeiro boxplot considerou materiais de baixo custo para
1760 ser construído: palitos de churrasco, barbante, sementes de chia para representar os textos em
1761 braille, caroço de feijão para retratar o ponto de *outlier*, pedaço de folha EVA (Etileno-
1762 Acetato de Vinila).

1763 O segundo boxplot foi feito através da impressora 3D Bambu Lab A1 Mini, a qual
1764 possui a área de impressão de 180 x 180 x 180, nivelamento automático, sensor de filamento,
1765 tela *touchscreen* colorida e outros aspectos. Todo projeto tridimensional requer uma
1766 modelagem computacional de mesma dimensão. O projeto do boxplot 3D foi feito através do
1767 software web Figuro 3D (<https://figuro.io/>) e refinado no Blender (versão 4.5.2 para Linux).
1768 Os filamentos utilizados foram de polímeros termoplásticos de marca Creality Hyper ABS de

1769 1,75 mm. Para agilizar a modelagem de textos em braille, utilizou-se outro software web de
1770 nome BrailleTranslator.org capaz de realizar a conversão de texto para o modelo braille
1771 respectivo.

1772 Na fase de avaliação dos produtos gerados, oito perguntas foram criadas, sendo: duas
1773 discursivas e seis de múltipla escolha, que fizeram uso da escala Likert de cinco níveis (1:
1774 Discordo totalmente, 2: Discordo, 3: Neutro, 4: Concordo, 5: Concordo totalmente) (Monaco
1775 et al., 2014). As perguntas foram feitas para o aluno cego, depois que ele testou os produtos.
1776 As respostas e a análise constam na próxima seção.

1777

1778 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1779 O boxplot tátil feito de forma manual e com material de baixo custo e o impresso na
1780 impressora 3D constam na Figura 1a e 1b, respectivamente. Nota-se que há grande
1781 semelhança entre eles, porém, o boxplot feito na impressora 3D dispõe os textos em braille de
1782 forma mais precisa.

1783

1784 **Figura 1.** Boxplots táteis gerados: (a) feito manualmente, (b) impresso por impressora 3D.

1785 As respostas de avaliação dos produtos, coletadas após o aluno cego testar os mesmos
1786 (Figura 2), constam no Quadro 1. Nota-se que as notas atribuídas ao produto feito com o
1787 auxílio da impressora 3D são todas máximas, exceto para a pergunta 6 (uso de forma
1788 independente), que foi avaliada com nota 4. Já as notas concedidas ao produto manual foram
1789 baixas nas perguntas 2 (leitura do braille) e 6, também. Isso demonstra a importância da
1790 utilização da impressora 3D neste tipo de projeto de acessibilidade.

1791 **Figura 2.** Aluno cego realizando os testes dos produtos. (a) Boxplot tátil feito manualmente. (b)
1792 Boxplot tátil feito com impressora 3D.

(a)

(b)

1793 **Quadro 1.** Respostas do aluno cego após os testes dos produtos.

Pergunta	Resposta produto manual	Resposta produto impressora 3D
1. O boxplot tátil é fácil de compreender por meio do tato.	4	5
2. A leitura em braille presente no material é clara e bem posicionada.	3	5
3. O tamanho dos elementos táteis (caixa, mediana, extremos e outliers) é adequado para o reconhecimento.	5	5
4. A manipulação do material é confortável e não gera confusão durante o uso.	4	5
5. O equipamento ajudou a compreender melhor os conceitos estatísticos de dispersão, quartis, mediana, outliers, etc.	5	5
6. O boxplot tátil pode ser utilizado de forma independente, sem auxílio constante do professor.	3	4
7. O material contribui para tornar a aprendizagem mais inclusiva e acessível.	5	5
8. Eu recomendaria o uso deste recurso em outras aulas de estatística/matemática.	5	5

1794

1795 Além das perguntas objetivas, envolvendo a escala Likert de cinco níveis, as seguintes
1796 perguntas discursivas foram feitas, obtendo as respectivas respostas.

1797 ● O que você destaca como ponto mais positivo no uso do boxplot tátil em sua
1798 aprendizagem?

- 1799 ○ Resposta para o produto manual: “na compreensão, na disposição dos dados e
1800 na apresentação visual. Também ficou claro o limite inferior e superior e as
1801 posições dos quartis e da mediana”.
- 1802 ○ Resposta para o produto feito com impressora 3D: “compreender de forma tátil
1803 o formato visual do gráfico e como o conteúdo está disposto”.
- 1804 ● Quais melhorias você sugere para tornar os produtos ainda mais acessíveis e eficazes?
- 1805 ○ Resposta para o produto manual: “os pontos de braille estão afastados uns dos
1806 outros, em relação à própria letra. Poderia também tornar-se um material mais
1807 customizável e flexível para auxílio em questões de estatística”.
- 1808 ○ Resposta para o produto feito com impressora 3D: “melhorar o modelo para
1809 um modelo mais customizável para realização de exercícios práticos”.

1810 Diferente de Corrêa e Araújo (2021), que usaram maquetes táteis para dar apoio a
1811 alunos cegos no ensino de forma geométricas, usamos, neste trabalho, protótipos de
1812 equipamentos táteis impressos em impressora 3D, com textos em braille, o que dá uma melhor
1813 autonomia para a pessoa com deficiência visual e aumenta a durabilidade do material.

1814

1815 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1816 A partir dos resultados descritos na seção anterior, ratifica-se que os produtos
1817 desenvolvidos podem ser utilizados por cegos para tornar a compreensão da estrutura do
1818 boxplot mais clara e concreta. O produto feito em impressora 3D foi o melhor avaliado,
1819 sobretudo devido a precisão na impressão dos textos em braille.

1820 É importante destacar um ponto importante: a limitação da amostra, composta por
1821 apenas um estudante cego, restringe a generalização dos resultados. No futuro, considera-se
1822 aumentar a quantidade de pessoas cegas testadoras dos produtos.

1823 Ainda como trabalhos futuros, pretende-se construir outros gráficos em 3D, tais como:
1824 distribuição normal de probabilidade; histograma; gráficos de barras, de linha, de pontos;
1825 dentre outros. Além disso, almeja-se desenvolver, também usando a impressora 3D, uma
1826 plataforma dinâmica que permita que o cego monte gráficos de acordo com os dados que ele
1827 dispõe, tornando o aprendizado ainda mais aprofundado e eficiente.

1828

1829 6. AGRADECIMENTOS

1830 Gostaríamos de agradecer imensamente: Maria Eduarda Pinheiro, estudante de Ciência
1831 da Computação da UFPA, pela ajuda na modelagem 3D; Patrick Monteiro, desenvolvedor de

1832 sistemas computacionais, pela impressão das peças 3D; Universidade do Estado do Pará,
1833 campus Castanhal, pela disponibilidade de imprimir peças 3D de correção e de adequação.

1834

1835 7. REFERÊNCIAS

1836 Corrêa, A. C., & Araújo, P. A. D. C. (2022). Os desafios do ensino inclusivo de matemática para
1837 alunos cegos: uma revisão bibliográfica acerca da alfabetização geométrica. TCC UFPA/Abaetetuba,
1838 Licenciatura em Matemática.

1839

1840 de Carvalho, E. L., da Cruz, V. S., & da Rosa, P. I. (2020). Construtor de Gráficos: uma proposta para
1841 autonomia na construção e interpretação de gráficos por alunos cegos. *Benjamin Constant*, 1(61), 8-25.

1842

1843 dos Santos, R. C., de Segadas-Vianna, C. C., & dos Santos, A. C. F. (2022). A leitura tátil de
1844 representações de gráficos de barras para alunos cegos. *Benjamin Constant*, 28(64), 1-22.

1845

1846 Frigge, M., Hoaglin, D. C., & Iglewicz, B. (1989). Some implementations of the boxplot. *The*
1847 *American Statistician*, 43(1), 50-54.

1848

1849 Monaco, D. M., Zanduzzo, A. G., Zanette, L. N., Catecati, T., Araújo, F., Faust, F., & Gitirana, M.
1850 (2014). Avaliação da usabilidade de produtos eletroeletrônicos com o auxílio da prototipagem rápida
1851 por impressão 3D e da realidade aumentada. *DAPesquisa*, 9(12), 202-218.

1852

1853

